

**JAHONNING RIVOJLANGAN MAMLAKATLARINING IQTISODIY
RIVOJLANISHIGA QADAR BOSIB O‘TGAN YO‘LI**

Onorboyev Shaxbozbek

Husanov Muhammad Diyor

Farg‘ona Politexnika Instituti talabasi

Ilmiy raxbar: Uzganboyeva Dilnoza Toxtasinovna

Farg‘ona Politexnika Instituti assistenti

Email: dilnoza.uzganboyeva@ferpi.uz

Anotatsiya: Jahonning hozirda rivojlangan mamlakatlari ushbu natijalarga o‘z-o‘zidan yetib kelgani yo‘q. Ushbu natijalarga mamlakatlar turli xil qiyinchiliklar urushlar va qon to‘kilishlar kabi muammolar natijasi o‘laroq yetib kelgan. Ushbu mamlakatlarga misol tariqasida quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Bularga Amerika Qo‘shma Shtatlari, Janubiy Koreya, Yaponiya, Xitoy, Germaniya, Hindiston, Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarni kiritishimiz mumkin bo‘ladi. Ushbu mamlakatlar o‘z rivojlanishini muhim iqtisodiy islohatlar va tinimsiz mehnat natijasi o‘laroq erishgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Kalit so‘zlar: Yangi industrial davlatlar, postindustrial taraqqiyot, okkupatsiya, federativ, demokratiy, Nemis iqtisodiy mo‘jizasi, koalitsiya, Madaniy inqilob, Katta sakrash, gomindanchilar.

Аннотация: В настоящее время развитые страны мира не достигли этих результатов сами по себе. Страны достигли этих результатов в результате различных трудностей, таких как войны и кровопролитие. В качестве примеров этих стран мы можем привести следующие. К ним можно отнести такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Южная Корея, Япония, Китай, Германия, Индия, Великобритания и др. Было бы преувеличением сказать, что эти страны добились своего развития в результате важных экономических реформ и неустанного труда. , не будет.

Ключевые слова: Новые индустриальные страны, постиндустриальное развитие, оккупация, федеральное, демократическое, немецкое экономическое чудо, коалиция, Культурная революция, Большой скачок, Гомиьдан.

Annotation: The currently developed countries of the world did not reach these results by themselves. Countries have reached these results as a result of various difficulties such as wars and bloodshed. We can include the following as examples of these countries. We can include countries such as the United States of America, South Korea, Japan, China, Germany, India, Great Britain, etc. It is an exaggeration to say that these countries achieved their development as a result of important economic reforms and tireless work. won't be.

Key words: New industrial countries, post-industrial development, occupation, federal, democratic, German economic miracle, coalition, Cultural Revolution, Great Leap, Kuomintang.

Kirish: Hozirgi davrda jahonda rivojlanish hamma mamlakatning eng asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Bunga bo'lgan eng asosiy sabablardan biri sifatida mamlakatlarning rivojlanish orqali jahonda o'z o'rnini g'ava boshqa mamlakatlarning iqtisodiy sanksiyalariga javob qaytara oladigan kuchga ega bo'lishi mumkin. Bundan tashqari jahonda rivojlanish orqali rivojlangan mamlakatlar o'z yurtiga yangi-yangi investitsiyalar oqimi va yangi savdo hamkorlarini jalb qilish imkoniga ega boladi. Bu esa mamlakat aholisini turmush darajasini tubdan rivojlanishiga asosiy sabablardan biri sifatida ko'rsatib o'tilishi mumkin bo'ladi. Ushbu maqolada hozirgi kunda jahonda rivojlangan mamlakatlar rivojlanishigacha bosib o'tgan yo'lini har bir mamlakat o'zining har xil yo'llari orqali erishganini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi mumkin. Demak Rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi qayday yo'llar orqali o'sishga erishgan va hozirgi kunda qanday natijalarga erishmoqda. Bularning barchasiga quyidagi jummlar orqali javob olishimiz mumkin bo'ladi.

XX asrning ikkinchi yarmida «yangi industrial davlatlar» Osiyo qit'asida

barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning timsoliga aylandi. Bitta avlodning ko‘z o‘ngida mamlakat qoloqlikdan taraqqiyotning yuqori darajasiga erishdi. Bunga Janubiy Koreya yaqqol misol bo‘lishi mumkin. Juda kambag‘al bo‘lgan Janubiy Koreyada 1970-yillardan og‘ir sanoat, avvalo, metallurgiya, mashinasozlik, kimyo sanoati rivojlantirildi. Elektronika sanoati jadal taraqqiy etdi.

Dastlab lampali radiopriyomniklar, oq-qora televizorlardan boshlagan Janubiy Koreya, keyin magnitofonlar, rangli televizorlar, kompyuterlar, mikrosxemalar, so‘ngra videomagnitofonlar, lazerli proigrivatellar, mikroto‘lqinli pechlar va nihoyat personal IBMlar ishlab chiqarishga o‘tdi. Tashqi savdoda ham shunga mos o‘zgarishlar yuz berdi. Janubiy Koreya po‘lat, dengiz kemalari, avtomobillar, uy-ro‘zg‘or elektronikasi va boshqa shu kabi mahsulotlarni eksport qilish bo‘yicha dunyo liderlari safidan o‘rin egalladi. 1990-yillarga kelib Janubiy Koreya iqtisodiy rivojlangan industrial davlat sifatida shakllandi va postindustrial taraqqiyot elementlariga ega bo‘lib, jahon iqtisodiyotida muhim o‘rin egalladi. Sanoatning eng muhim tarmoqlari avtomobilsozlik, kemasozlik, elektrotexnika, elektronika, atom energetikasi, metallurgiya, kimyo va neft-kimyo, yengil sanoati hisoblanadi. Xususan, kemalarni ishlab chiqarish bo‘yicha mamlakat jahonda birinchi o‘rinda turadi. Shuningdek, po‘lat, cho‘yan, rux, qo‘rg‘oshinni eritish, avtomobillar va ularning ehtiyot qismlari, polimer mahsulotlarini ishlab chiqarish bo‘yicha Koreya Respublikasi jahonning birinchi beshtaligiga kiradi. Koreya Respublikasi «Samsung-Electronics», «Posko» va boshqa dunyoga mashhur transmilliy korporatsiyalarning mavjudligi bilan ajralib turadi. Hozirgi kunda mamlakatning yetakchi lider kompaniyalari quyidagilardan iborat. Bular Samsung, Hyundai, Kia, kabi mashhur brend kompaniyalari mavjud. Ushbu kompaniyalar iqtisodiyotga hozirgi kunda juda katta foyda olib kelmoqda. Koreya Respublikasi eksport hajmi bo‘yicha jahonning yetakchi 10 ta mamlakatlari qatoriga kiradi. Koreya Respublikasi O‘zbekiston uchun ham muhim savdo hamkori hisoblanadi. 2018-yil ma‘lumotlariga ko‘ra, tashqi savdo aylanmasi bo‘yicha O‘zbekistonning savdo hamkorlari orasida Xitoy, Rossiya, Qozog‘iston va Turkiyadan keyin 5-o‘rinni

egallagan, import hajmi bo'yicha esa Xitoy va Rossiyadan keyin 3-o'rinda turadi.

Germaniya Federativ Respublikasi rivojlanishi hozirgi natijalarga osonlik bilan yetib kelgani yoq. Mamlakatning birinchi va ikkinchi jahon urushlarida mag'lubiyatga uchrashi mamlakatning iqtisodiy holatini tubdan keskin yomon ahvolga solib qo'ydi. Mamlakat ikkinchi jahon urushida mag'lubiyati uning boshqa mamlakatlarga qaram bo'lishiga olib keldi.

Ikkinchi jahon urushi nemis xalqiga juda katta musibat keltirdi. Germaniya mustaqil davlat sifatida mavjud bo'lmay qoldi. Germaniya urushdan oldingi hududining bir qismidan ayrildi, okkupatsiya zonalariga bo'lib tashlandi. 1949-yil mayda AQSH, Buyuk Britaniya va Fransiya okkupatsiya zonalarida Germaniya Federativ Respublikasi (GFR) tashkil qilindi. U G'arbiy Germaniyani demokratik, federativ davlat deb e'lon qildi. Germaniyaning ko'zga ko'ringan siyosiy arbobi Konrad Adenauer kansler qilib saylandi. U Germaniya Federativ Respublikasi tuzilganligini e'lon qildi. 1949-yil 7-oktabrda sovetlar okkupatsiya zonasi bo'lgan sharqiy qismida Germaniya Demokratik Respublikasi (GDR) tashkil qilindi. Sharqiy Berlin bu davlatning poytaxti deb e'lon qilindi.

Germaniyaning ikkita davlatga bo'linishi qariyb yarim asr davom etdi. Germaniya Federativ Respublikasida 1950 – 1960-yillari iqtisod jadal sur'atlar bilan rivojlandi. Harbiy xarajatlarning kamligi, «Marshall rejasi» bo'yicha Amerikaning mo'l-ko'l yordami, arzon chet el ishchi kuchidan unumli foydalanish, yangi uskunalarning keltirilishi mamlakat xo'jaligining jadal sur'atlar bilan tiklanishini ta'minladi. Germaniya Federativ Respublikasi barcha qarzlardan qutulib, ancha katta oltin-valuta zaxirasini ham yaratdi. GFR siyosiy raqiblarining qarama-qarshiliklarini yengib, 1955-yili NATOga a'zo bo'ldi, Parij ahdlashuvining kuchga kirishi tufayli Germaniya Federativ Respublikasi uchun okkupatsiya davri tugadi. Sharqdan ko'chib kelayotganlar oqimi va kansler K. Adenauerning qulay iqtisodiy siyosati GFR «Marshall rejasi» doirasida olgan salmoqli moliyaviy «darmon» bilan qo'shib shunga olib keldiki, 1955-yildayoq misli ko'rilmagan taraqqiyotga erishildi.

Germaniya eng qisqa tarixiy muddatda urush qoldirgan yaralarni tuzata oldi. Butun 1960 – 1970-yillar iqtisodning jadal o‘shish davri bo‘lib, «nemis iqtisodiy mo‘jizasi» nomini oldi. 1980-yillar boshida siyosiy kuchlarda o‘zgarish yuz berdi. 1982-yili xristian-demokrat Gelmud Kol GFR kansleri qilib saylandi. Uning davrida soliqlar qisqartirildi va davlat xarajatlari tartibga solindi, davlatning biznesga aralashuvini kamaytirish, raqobatni rag‘batlantirish bo‘yicha tadbirlar amalga oshirildi. 1989-yili GDRda inqilob boshlanib ketdi, ikki davlatni ajratib turgan, «sovuq urush» ramzi bo‘lgan Berlin devori buzib tashlandi. Germaniyaning ikki qismini birlashtirish bo‘yicha muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlandi.

1990-yil 3-oktabr kuni yagona Germaniya davlati tashkil topganligi e‘lon qilindi. 1990-yil dekabrda bo‘lib o‘tgan navbatdan tashqari saylovlarda yana G. Kol boshchiligidagi koalitsiya g‘alaba qozondi. Hozirgi kunda Germaniya o‘zining ulkan sanoat korxonalarini bilan va Yevropaning eng yetakchi iqtisodiy rivojlangan mamlakati sifatida ajralib turadi. Mamlakat asosan ulkan sanoat tarmoqlari, xizmat ko‘rsatish, ta‘lim, innovatsiya, avtomobilsozlik kabi tarmoqlarda jahonda yaqqol yetakchi mamlakat hisoblanadi. Germaniya mamlakati jahonda ta‘lim sohasiga alohida urg‘u beradigan mamlakatlar sirasiga kiradi. Mamlakat yillik yalpi ichki mahsulot hajmining 4/1 qismini ta‘lim sohasi uchun sariflaydi bu esa o‘z natijasini bermasdan qoymayapti. Hozirgi kunda mamlakatda ta‘lim sohasi jahonda eng yetakchi mamlakatlardan biri hisoblanadi.

Mamlakat iqtisodiy rivojlanish jihatidan ham dunyoda va Yevropada juda katta ta‘sirga ega. Germaniya iqtisodiy salohiyati va aholining turmush darajasi jihatidan jahondagi yetakchi davlatlardan biri, «Katta yettilik» guruhiga a‘zo davlat. Yevropada Germaniya YIM va sanoat ishlab chiqarishi hajmi bo‘yicha 1-o‘rinda turadi. GFR turli sanoat mahsulotlarining yuqori sifati bilan butun dunyoga mashhur. Germaniya sanoatining yetakchi tarmoqlari qatoriga mashinasozlik, kimyo, armasevtika, ko‘mir, qora metallurgiya, oziq-ovqat sanoati kiradi. Mashinasozlik tarmoqlaridan esa stanoksozlik, avtomobilsozlik, elektrotexnika, mikroelektronika, kemasozlik, aviakosmik mashinasozlik kabi tarmoqlari juda

yuqori darajada rivojlangan.

Germaniya iqtisodiyotida transport, bank-moliya sektori, turizm va boshqa xizmat ko'rsatish sohalari ham muhim ahamiyatga ega. Jumladan, Yevropadagi eng yirik aeroportga ega Frankfurt-Mayn shahri qit'adagi asosiy bank-moliya markazlaridan biri hisoblanadi. Germaniyaning sharqiy yerlari (sobiq GDR) mamlakatning qolgan hududlariga nisbatan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning pastroq ko'rsatkichlari bilan ajralib turadi.

1949-yil 1-oktabr kuni Xitoy Xalq Respublikasi o'z mustaqilligini e'lon qilindi. 1952-yil dekabrda Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy Komiteti mamlakatda «sotsializm qurish» to'g'risida qaror qabul qildi. Unda mamlakatni industrilashtirish, ishlab chiqarish munosabatlarini qayta qurish, siyosiy demokratiyani rivojlantirish ko'zda tutildi. Bu vazifalarni bajarish uzoq muddatga, 15 yilga mo'ljallangan bo'lib, bu muddatda ularning aksariyati amalga oshmay qoldi. 1960-yillarda Xitoyni rivojlantirishning «Katta sakrash», 1970-yillarda «Madaniy inqilob» deb nomlangan o'ta ziddiyatli siyosatlari amalga oshirilib, ular Xitoyga hech qanday iqtisodiy va siyosiy foyda keltirmadi. Aksincha, mamlakatning ahvolini og'irlashtirdi. Mao Szedun vafotidan so'ng hokimiyatga kelgan Den Syaopin va boshqa pragmatiklar 1970-yillar ning oxiridan Xitoyda islohotlarning yangi strategiyasini ishlab chiqdi. 1981-yildan qishloq xo'jaligini keng miqyosda qayta qurish boshlandi.

Natijada Xitoy o'zini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash muammosini hal qilib, mahsulotlarni chetga eksport qila boshladi. Siyosiy rivojlanishda kommunistik rejimning asosiy jihatlari saqlab qolindi. 1989-yil bahorda Pekin talabalarining norozilik namoyishiga boshqa shaharlarda millionlab ziyolilar qo'shildi. 1989-yil mayda Pekinda favqulodda holat e'lon qilindi. Den Syaopin Tyananmin maydonidagi namoyishni kuch bilan tarqatib yuborishni buyurdi. Talabalarga qarshi qurolli kuch ishlatildi, yuzlab yoshlar halok bo'ldi, ko'plab kishilar qamoqqa olindi.

AQSH Kongressi Xitoyga qarshi sanksiya e'lon qildi. Ammo industrial

mamlakatlar bilan munosabatlarning yomonlashuvi yuz bermadi. Chunki bu paytga kelib Xitoy juda katta ta'sirga ega mamlakatga aylangan edi. Bu voqealarga qaramasdan, Xitoyda islohotlar davom ettirildi. alqaro munosabatlarda Xitoy uzoq yillar o'zini ikkinchi darajali davlat sifatida his etib keldi. Xitoy BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarda o'z o'rniga ega emasdi, uning o'rnini Tayvanda joylashib olgan Chan Kayshi boshchiligidagi gomindanchilar egallagandi. Ko'plab G'arb davlatlari bilan normal munosabatlar mavjud emasdi. 1970-yillardan boshlab holat o'zgardi. G'arb davlatlari bilan diplomatik munosabatlar tiklandi, Tayvan o'rniga BMTda o'z o'rnini egalladi. AQSH bilan munosabatlar yaxshilandi, faqat SSSR bilan murakkabligicha qoldi. 1980-yillari Xitoy yadro quroliga ega bo'lgan davlatga aylandi va xalqaro munosabatlarda shunga yarasha o'rin egallashga intildi. 1980-yillarning ikkinchi yarmidan SSSR bilan ham munosabatlar yaxshilandi. Xitoy Xalq Respublikasi o'z rivojlanish yo'lida katta qiyinchiliklarni bosib o'tgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Yangi-yangi islohatlar va loyihalar natijasida mamlakat qaramlikdan mustaqil va jahonda o'z o'rniga ega mamlakatga aylandi. Hozirgi kunga kelib mamlakat dunyoning eng boy mamlakatlari qatoridan o'rin olib kelmoqda. Buning uchun mamlakat hozirda ham juda muhim iqtisodiy islohatlarni amalga oshirib kelmoqda. Dunyo mamlakat rivojlanish jihatdan Xitoy Xalq Respublikasi jahonda Amerika Qo'shma Shtatlaridan keyin ikkinchi o'rinni egallab kelmoqda. Agar mamlakat shunday jadallik bilan rivojlanishda davom etsa yaqin bir necha o'n yillar ichida o'zining siyosiy va iqtisodiy raqibi bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zib ketishi kutilmoqda. Xitoy Xalq Respublikasi Yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha jahon mamlakatlari orasida birinchi o'rinni egallaydi. Ammo YIMning aholi jon boshiga to'g'ri keladigan ko'rsatkichi rivojlanayotgan davlatlar darajasida bo'lmoqda. Ta'kidlash lozimki, so'nggi yillarda Xitoy iqtisodiyoti ancha tez o'smoqda.

Dunyo mamlakatlar yalpi ichki mahsulotidagi ulushi.

№	Страна	Расходы, млрд \$	Доля в мире, %	Доля от ВВП, %
1	США	611,0	36	3,3
2	КНР	215,0	13	1,9
3	Россия	69,2	4,1	5,3
4	Саудовская Аравия	63,7	3,8	10,0
5	Индия	55,9	3,3	2,5
6	Франция	55,7	3,3	2,3
7	Великобритания	48,3	2,9	1,9
8	Япония	46,1	2,7	1,0
9	Германия	41,1	2,4	1,2
10	Республика Корея	36,8	2,2	2,7
11	Италия	27,9	1,7	1,5
12	Австралия	24,6	1,5	2,0
13	Бразилия	23,7	1,4	1,3
14	ОАЭ	22,8	1,3	5,7
15	Израиль	18,0	1,1	5,8
Топ 15		1360	81	
Всего в мире		1686	100	2,2

XULOSA

Xulosa qilib aytganda iqtisodiy rivojlanish yo‘li sanab o‘tilgan mamlakatlarda turlicha yo‘llarda amalga oshirildi. Germaniya aslida iqtisodiy jihatdan eng

yetakchi mamlakat bo'lgan bo'lsada birinchi va ikkinchi jahon urushi natijasida ulkan iqtisodiy zarar ko'rildi va boshqa mamlakatlarning okupatsiya zonasiga aylantirildi. Biroq mamlakat o'zida kuch topishi natijasida o'z iqtisodiyotini butunlay yangidan barpo etishga erishdi. Hozirgi kunda mamlakat jahonning eng yetakchi mamlakati hisoblanadi. Shuni aytish mumkinki mamlakatlarning iqtisodiy jahatdan rivojlanishida hukumat tomonidan olib boriladigan islohatlar juda katta darajada muhim ro'l o'ynaydi, Buni Xitoy Xalq Respublikasi va Janubiy Koreya mamlakat Hukumatlari olib borgan islohatlar ham isbotlaydi. Agar boshqa rivojlanish yo'lidagi mamlakatlar ham islohatlarni to'g'ri yo'ldan olib borsalar mamlakatlar yaqin kelajakda ulkan yutuqlarga erishadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Shuhrat Ergashev, Behzod Xodjayev, Jamshid Abdullayev. 11-sinf Jahon tarixi darsligi - T: <<Turon Iqbol>>, 2017, 144 bet

2. G.G'. Nazarova, H.X. Xalilova, A.A. Eshtoyeva. Jahon Iqtisodiyoti o'quv darsligi. T: <<ILM ZIYO>> 2005. 224 bet

3. A. Qayumov, I. Safarov, M. Tillaboyeva. Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiya o'quv darsligi. T: <<O'zbekiston>> 2019. 177 bet

4. OECD (Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti).
<https://www.oecd.org/>